

**ENERGI GELAP
KOSMIK
@herlindedek**

Pasti kalian tahu singularitas adalah titik awal sebelum alam semesta terbentuk.

Disini saya akan menjelaskan bagaimana singularitas terbentuk atau bisa ada. Singularitas bisa ada karena energi gelap. Kenapa bisa begitu? Jadi penjelasannya begini.

Anggap saja energi gelap adalah sebuah toples. Nah toples tersebut kita tutup rapat dan biarkan selama beberapa jam. Setelah beberapa jam pasti muncul embun didalam toples yang tertutup tersebut.

Jadi, kesimpulannya singularitas terbentuk karena energi gelap dan kenapa bisa singularitas meledak atau bisa dikatakan ledakan big bang. Ya karena seperti didalam toples tadi lama-kelamaan embun tadi berubah menjadi setetes air dan air setetes itu mengalir ke bawah toples dan bisa dikatakan itu ledakan Big Bang nya.

Teori ini belum tentu benar karena ini hanya sekadar pendapatku.

Namaku: HerlinDedek

Penulis: HerlinDedek

Tanggal ditulis: 16/10/25

Sekian terimakasih